
ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

О.Б.Прокоп'юк (Київ)

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ У 1721–1786 РР. У СВІТЛІ ІСТОРИОГРАФІЇ, ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД

Повнота висвітлення та осягнення історії України у XVIII ст. не можлива без вивчення історії Церкви та церковних інституцій. Дослідження системи управління Київської митрополії у XVIII ст. потребує першопочаткового вирішення для розуміння загальної палітри тогочасної організації церковного життя українських земель. Результати такого дослідження стануть важливим матеріалом для здійснення більш ґрунтовних узагальнень щодо подій і явищ не лише у церковному, але й суспільно-політичному та культурному житті України.

Хронологічний проміжок між 1721 і 1786 рр. характеризується в історії Церкви в Україні як перший етап синодального періоду. У 1721 р. введено в дію Духовний регламент, а також затверджено Духовну колегію – Св. Синод, яка стала вищим адміністративним і судовим органом Російської православної Церкви, до якої входила і Київська митрополія. Це призвело до встановлення нових відносин між державою і Церквою. Саме з цього моменту розпочинається інтенсивний процес реформування, в першу чергу, системи управління і за її посередництва всіх рівнів церковного життя. У 1786 р. вийшов указ про секуляризацію, який підвів підсумки і закріпив здобутки першого етапу реформування церковного життя.

Важливо наголосити, що система управління Київської митрополії у 1721 – 1786 рр. досі не стала предметом окремого монографічного дослідження. Стан розробки проблеми залишається на рівні здобутків історіографії XIX ст., найбільшим напрацюванням якої є стаття Є. Крижанівського, присвячена Київській духовній консисторії у XVIII ст. [1, 8-29; 471-486; 511-524] А також дві праці представників історико-церковної школи Київської духовної Академії священника М. Шпачинського та І. Гравського про митрополитів Арсенія та Тимофія [2]. У них предметно, хоча й досить поверхово, за час перебування на Київській кафедрі лише окремих владик, висвітлюється питання адміністративного поділу та структури управлінської вертикалі Київської митрополії.

У сучасній українській історіографії дослідженню проблеми присвячена робота О. Спінула [3]. Задекларована назва якої – “Київський митрополітич дім в кінці XVII – XVIII століттях”, претендуючи на всеохоплюючий характер, не підтверджується змістовним наповненням. Дослідник намагається розкрити сутність реформування системи управління та прослідкувати процес бюрократизації церковного життя, але основну увагу концентрує на питанні обмеження прав духовенства. Таким чином, О. Спінул торкнувся лише окремих проблем, оминувши увагою ключову, – власне, сам механізм функціонування органів єпархіального управління і наслідки реформування на цьому рівні, – залишивши цілий блок питань нерозглянутим. Разом з тим, опубліковані дослідження останнього десятиріччя, що стосуються різноманітних проблем історії Церкви в Україні, показують наскільки вирізюло стала необхідність проведення наукових пошуків у цьому напрямку.

Для створення комплексного дослідження зберігся величезний обсяг архівних документів, котрі стосуються внутрішньої історії Київської митрополії. Вони розпоршені по багатьох фондах кількох архівів, мають різний характер і призначення і неоднаковою мірою висвітлюють необхідну інформацію. Найбільш

плідною серед єпархіальних органів влади виявилася Київська духовна консисторія, у якій, власне, і вирішувалася основна маса справ Київської митрополії. В архівному фонді Київської духовної консисторії (ф. 127), що міститься у Центральному державному історичному архіві України в м. Києві, збереглися укази митрополитів, консисторії, Св. Синоду; журнали засідань, реєстрації вхідних та вихідних документів консисторії; справи про призначення консистористів, канцеляристів, протопопів, намісників, священників; послужні списки канцеляристів; донесення, рапорти протопопів; справи про постриження, переведення монахів; прохання про призначення, переведення настоятелів монастирів; відомості про особовий склад монастирів, кількість церков, священників і церковнослужителів у Київській єпархії і т. п. Окремі справи можна виокремити також у фондах Софійського монастиря (ф. 129) та Канцелярії Київського митрополита (ф. 182).

Частина архіву Київської духовної консисторії потрапила до Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ф. 232), хоча вона становить незначну долю вищезазначеного фонду (ф. 127), проте зосереджує матеріали XVIII ст. Також поодинокі документи, що можуть прислужитися для дослідження, зустрічаються у фондах Академії (ф. 160), Синоду (ф. 13), літературних (ф. 1) та історичних (ф. 2) матеріалів. Окреслена джерельна база здатна створити широке підґрунтя для проведення ґрунтовного комплексного дослідження.

Перспективними виглядають наступні напрямки дослідження:

- вивчення структури управлінської вертикалі, взаємодії і взаємозалежності єпархіальних органів влади та управління, розмежування повноважень між ними і одночасно дослідження їх, як таких, що забезпечують цілісність церковного організму і зв'язок Церкви з віруючою спільнотою;
- реконструкція механізмів функціонування системи управління Київської митрополії в макро- і мікровимірі, тобто від рівня інституцій до кожного окремого члена виконавця. Використання мікroісторичного підходу дозволить оцінити зазначені вище явища і процеси на локальному рівні;
- визначення шляхів формування, кількісного та якісного складу органів єпархіальної влади. Іншими словами: хто і на якій підставі потрапляв до органів управління?, бо без цього не можна відтворити потенційних можливостей системи управління в цілому;
- дослідження рівня дієздатності органів влади в залежності від освітнього, інтелектуального рівня кожного окремого виконавця, ставлення до виконання своїх обов'язків, відповідності займаній посаді. Використання просопографічних методів дозволить зробити загальні висновки про представників, які уособлювали єпархіальне управління і на яких покладалася його реалізація;
- вивчення щоденного життя (побуту) канцеляристів: організація робочого дня, умови праці та проживання, матеріальне забезпечення – застосуванням інтердисциплінарного методів і підходів;
- написання біографій митрополитів;
- аналіз законодавчого поля функціонування органів влади загалом та співвідношення церковного і державного права;
- студії з історії кафедрального монастиря Св. Софії, який на рівні внутрішньої структури управління монастирем був втягнутий до управління митрополією і виступав в ролі джерела кадрів для управлінської структури митрополії.

Вирішення цих та ряду інших проблем дозволить відповісти на питання: практичного функціонування системи управління Київської митрополії, впровадження реформованої моделі управління, її сприйняття і своєчасності. А також: чим була Церква для українського суспільства XVIII ст., рівень їх інтеграції та зв'язку.

Актуальність теми, величезна лакуна в історіографії, широка джерельна база об'єктивно промовоють до виокремлення проблем дослідження системи управління Київської митрополії як першопочаткового завдання сучасної української історіографії.

1. Крыжановский Е. М. Киевская духовная консистория в XVIII веке. // Киевские епархиальные ведомости. – 1862. – № 1. – С. 8 – 29; № 14. – С. 471 – 486; № 15. – С. 511 – 524.
2. Шпагинский Н., свящ. Киевский митрополит Арсеній Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757 – 1770). – К., 1907; Граевский И. С. Киевский митрополит Тимофей Щербацкий. – К., 1912.
3. Спінул О. В. Київській митрополитській дім у кінці XVII – XVIII століттях. Дис... канд. іст. наук. – К., 1998.

Н. В. Кукса (Чигирин)

ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ ЧИГИРИНЩИНИ У ВІЗИТАЦІЇ 1726 Р.

Насичена епохальними історичними подіями минувшина Чигиринського краю має бідну джерельну базу. Прикро, що велика кількість прямих свідчень суспільно-політичних, економічних процесів, що мали місце в краї, продовжують залишатися маловідомими для наукового загалу. До таких джерел можна віднести візитацію окремих церков південної Київщини 1726 р., що знайшла своє місце в найстарішій серед відомих книг збірки єпископських візитацій книзі ч. інв. 11 п.з. "Visitatio Generalis Ecclesiarum Dioec: Leopoliens., Halicien: et Camenecens: per Podoliam et Ukrain: in Palatin: Braclaviens: ab anno 1726 ad ann: 1733. Том 1" [2, 191-194]. Виявлена І. Крип'якевичем і опублікована мовою оригіналу в т. 151 Записок НТШ за 1931 р. візитація, не знайшла свого гідного використання в дослідженнях, що стосуються Чигиринщини.

Цей документ проливає світло на процес відродження православних церков після спустошення краю внаслідок чигиринських походів 1677-1678 р.р. На початку XVIII ст. територія Поділля перейшла під юрисдикцію львівського уніятського єпископа, ставши таким чином складовою львівського єпископства. Мали місце спроби уніятів поширити свій вплив і на Київщину, що проглядається в матеріалах даної візитації [2, 191]. З-посеред описаних православних храмів низки сіл і містечок південних окраїн Київщини виняткову інформаційну цінність становлять відомості щодо церков Чигирина та родового маєтку Хмельницьких Суботова. Сама процедура візитації проходила в неоднакових умовах, що й спричинило, очевидно, різну міру детальності опису церков.

Як свідчать матеріали опису, в Чигирині діям візиторів протистояли священники. Попри те, що настоятель храму Преображення Господня о. Антоній дозволив досить поверховий огляд церковного майна, але не надав для перегляду церковної документації. Настоятель храму Воздвиження Чесного Хреста о. Йосиф взагалі не допустив непроханих гостей до приміщення церкви. Про церкву в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці як про діючу, маємо лише згадку, дописану збоку аркуша документа. Чому не наводиться опис, залишається таємницею.

Візитація проілюструвала вражаючу необлаштованість і бідність не так давно багатих храмів гетьманської столиці.

За літописними даними, під час облоги Чигирина 1678 р. згоріла найстаріша величезна Спасо-Преображенська церква, згадувана в історичних джерелах кінця XVII ст. Як свідчить візитація, церква була відбудована в 1624 р. і освячена 1726 р. Проте Л. Похилевич з посиланнями на візитацію 1741 р., відому йому як найдавнішу, роком побудови храму "на місці давнішого" вважає 1716 р. [4, 665]. Не виключено, що дана розбіжність і була спричинена відмовою настоятеля храму ознайомити візиторів-уніятів з церковною документацією. Проте дане припущення може бути і гіпотетичним.

1716 р., за Л. Похилевичем, було відновлено і церкву в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці, що користувалася особливим відношенням з боку Богдана Хмельницького, згадувану П. Алепським під час його перебування в Чигирині 1654 р. як новозбудовану [4, 665].

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

